

*Van de redactie*

Onlangs bereikte ons het bericht dat de heer Struving, die meer dan twintig jaren de belangen van ons maandblad in de drukkerij Muusses waarnam, plotseling was overleden.

Hij begeleidde tweemaal de veranderingen in de uiterlijke vormgeving van het blad, ook de verhuizing van de drukkerij maakte hij nog mee.

De redactie is hem veel dank verschuldigd voor zijn nooit tanende inzet. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote en kinderen, alsmede zijn enige kleinkind dat hij nooit mocht aanschouwen.